

Suprema Corte
de Justicia de la Nación

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Envío

Expediente en la SCJN: VARIOS 2222/2025

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Fecha de envío: 09/02/2026 22:11

Síntesis de la promoción: ÍNTESIS SUGERIDA:
"RECLAMACIÓN DE MÉRITO POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE LA SCJN DE 20 DE MAYO DE 2024, CON ADVERTENCIA DE COSA JUZGADA FRAUDULENTE, SIMULACIÓN DE JUSTICIA Y TRANSGRESIONES ESTRUCTURALES QUE SÓLO EL ALTO TRIBUNAL PUEDE RESOLVER. SE DENUNCIA NEGATIVA PRESIDENCIAL DE DAR TRÁMITE A MIS RECURSOS Y SE SOLICITA CUMPLIMIENTO INMEDIATO DE SUSPENSIÓN Y SUBSISTENCIA."

Documentación Remitida

Promoción o Tipo de documentos anexos	Tipo de documento(s) reproducido(s) y remitido(s)	Manifiesto bajo protesta
RECURSO DE RECLAMACIÓN	ORIGINAL	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento impreso el cual es un original

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcuseEnvioPromo27979.pdf
Secuencia: 8446963

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-02-10T04:14:38Z / 2026-02-09T22:14:38-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	b7 45 48 4e 59 82 fc 98 8f b7 bb 9a 20 72 ce 34 d3 de 7a dc 05 d1 2c 62 d6 5d 1f 15 fd a8 53 26 49 cb 1b b5 ee f7 e5 ce fc e4 20 ea 0f ba 00 bd 1f 86 be 1b 4a 78 0a e8 fd 84 cf 4f 31 b3 63 11 64 8e aa 7b 48 37 94 c7 4e 12 62 0f e9 fe b4 92 f9 f9 88 cf d7 b8 9c 77 6c 99 61 80 1c e4 f4 d5 57 ad e0 55 a6 04 5c e5 18 c5 a3 a5 43 25 f8 c1 96 c3 6a 90 e1 f0 2e 7b 6e e8 6a 3e ff 1e 61 78 48 12 ff ae 14 a3 45 ac 15 42 aa c7 8c 5e b7 c3 0d 45 f7 0e 47 24 18 b5 cd 0b 4b 00 a1 92 4b 46 27 42 a0 53 16 24 42 74 3f 95 13 35 68 de 33 04 d0 36 6d c6 c9 10 2d b8 08 21 a5 96 5e 79 a3 65 38 c8 61 9a 46 09 2d db 5a 1c 2b 0f ab 2e 3b bb bd 83 92 ab a9 23 02 d4 ce 35 37 12 af d2 36 21 84 5d 49 9c 3b ab 90 a0 b9 5c 25 4b ba 05 ca 42 37 b8 cd 6a d8 85 4c 38 7e 5a d8 c9 3e 77 f5 96 09 6c 90 d6 a1 dd 8d 18 46 59 9f 86 a6 2f 64 ff 90 c3 c7 11 fa 07 4a 82 5c bb 3c 7d 8a 97 32 ee 1c 00 2e a0 af 1a 58 60 c3 70 88 f3 4c b5 f5 1d f3 80 53 0e a0 26 7f 11 20 bf fd 3c 23 7d f9 8b 64 63 83 62 74 fd 9d 50 de 9c e1 5d 09 d8 ba ea dc d0 44 44 92 4d 9f f4 a8 fb 6e bf 65 54 9c 56 a0 6a 03 be 06 28 b0 9b 45 e9 98 5f c7 78 52 89 b9 a2 a4 9a 65 37 7a c7 12 29 08 44 d8 e7 42 aa			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-02-10T04:14:38Z / 2026-02-09T22:14:38-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000000007086			
TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-02-10T04:14:38Z / 2026-02-09T22:14:38-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	1029682			
	Datos estampillados:	36D7979587FA0C58D3269D9D573EB1D31236F47535CDA97F7B0936214845DEAE 9A7303E55951CDDC42BCF22230837488384E25B98A1EF1566EE8AE8C79455912			

36d7979587fa0c58d3269d9d573eb1d31236f47535cda97f7b0936214845deae9a7303e55951cddc42bcf22230837488384e25b98a1ef1566ee8ae8c79455912